

Н.В. Пликина, А.Н. Ефремов, Б.Ф. Свириденко

ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет»

Впервые для Омской области приведен конспект чужеродных видов сосудистых растений, включающий 252 вида (подвида) из 49 семейств. Для каждого вида (подвида) указано время появления (при наличии и первое упоминание) и распространение в регионе. Наибольшее число видов относится к семействам Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Boraginaceae. По времени появления 55 видов являются археофитами и 197 – кенофитами.

Ключевые слова: сосудистые растения, флора, чужеродные виды, Омская область

Цитирование: Пликина Н.В., Ефремов А.Н., Свириденко Б.Ф. Чужеродные виды сосудистых растений Омской области // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 2. С. 142–152. DOI: 10.5281/zenodo.13323949

Введение

Чужеродная фракция флоры представляет собой совокупность видов, не свойственных местной флоре, появление которых прямо или опосредованно связано с деятельностью человека. К 1999 г. по материалам ревизии флоры сосудистых растений Омской области [1] для региона приведен 31 заносный натурализовавшийся вид. Для г. Омска, как урбанизированной и наиболее трансформированной территории, на 2003 г. указано 145 чужеродных видов (21,0 % от флоры города), среди которых преобладают эфемерофиты (67 видов), меньшее значение имеют эпикофиты (42 вида) и колонофиты (36 видов) [4]. К 2017 г. были получены сведения о вероятном времени появления, степени натурализации и распространении в регионе 90 инвазионных видов [10]. В последние годы в регионе, как и в Сибири в целом, исследование чужеродных видов стало одним из приоритетных направлений региональных исследований [6, 14].

Цель и задачи исследований

Целью настоящей работы было обобщение и анализ данных о чужеродных растениях на территории Омской области. В число задач входили ревизия гербарных коллекций, литературных источников и полевые натурные наблюдения.

Объекты и методики исследований

Фактический материал был получен в ходе полевых исследований 2002–2023 гг., обобщения литературных источников и анализа гербарных коллекций. Акронимы цитируемых гербариев приведены согласно Index Herbariorum [15]: гербарий Омского государственного историко-краеведческого музея – ОГИК, Омского государственного аграрного университета – ОГАУ. Объемы таксонов даны согласно World Checklist of Vascular Plants [16], семейства и виды расположены в алфавитном порядке. В конспект чужеродных видов Омской области культивируемые виды включены только в том случае, если они дичают. Для каждого вида (под-

вида) указано вероятное время появления в регионе (археофит, кенофит), при наличии данных – более точная датировка и сведения о первой известной находке. Встречаемость указана по следующей шкале: редко – менее 5 местонахождений; изредка – 5–10; часто – более 10.

Результаты исследований и их обсуждение

Семейство Alliaceae

1. *Allium altaicum* Pall. Кенофит, 2000-е. Редко.
2. *Allium caeruleum* Pall. Кенофит, 2010–2020-е. Редко.
3. *Allium schoenoprasum* L. Кенофит, 2020-е. Редко.

Семейство Amaranthaceae

4. *Amaranthus albus* L. Кенофит, 1950-е, юго-восточные районы [11]. Изредка.
5. *Amaranthus blitoides* S. Watson. Кенофит, 1970–1980-е; южная часть области [11]. Часто.
6. *Amaranthus retroflexus* L. Кенофит, 1870–1880-е; окр. Омска, с. Красноярское [9; 12].
7. *Ceratocarpus arenarius* L. Кенофит. Изредка.

Семейство Apiaceae

8. *Anethum graveolens* L. Кенофит, 1960–1980-е. Часто.
9. *Conium maculatum* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9]. Часто.
10. *Heracleum sosnowskyi* Manden. Кенофит, 2010-е; OMSK, с. Большие Уки, 8.VII.2018.
11. *Pastinaca sativa* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9]. Часто.
12. *Sphallerocarpus gracilis* (Besser ex Trevir.) Koso-Pol. Кенофит, 1950-е; ТК, Марьяновский р-н, территории элеватора, 1957, по [4]. Редко.

Семейство Asparagaceae

13. *Convolvulus arvensis* L. Археофит. Часто.

Семейство Asteraceae

14. *Acroptilon repens* (L.) DC. Кенофит. Первые очаги выявлены в 2002–2012 [10]. Изредка.
15. *Artemisia absinthium* L. Кенофит, 1920–1930-е; ОГИК, окр. г. Тара, 27.VII.1938, А.В. Ваганов; Омская обл., 1920–1930, А.М. Жаркова. Часто.
16. *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. Кенофит, 1910–1920-е; с. Таврическое [9]. Редко.
17. *Artemisia sieversiana* Willd. Кенофит. Часто.
18. *Bidens frondosa* L. Кенофит, 2000–2010-е; OMSK, Омск, 18.IX.2016. Часто.

19. *Calendula officinalis* L. Кенофит, 1990–2000-е. Изредка.
20. *Centaurea cyanus* L. Археофит. Редко.
21. *Centaurea pseudomaculosa* Dobroc. Кенофит, 2000-е; OMSK, Омск, 25.VI.2001 [2]. Изредка.
22. *Centaurea jacea* L. Кенофит. OMSK, Омск, 29.VII.2016. Редко.
23. *Cichorium intybus* L. Кенофит. Часто.
24. *Cirsium vulgare* (Savi). Археофит. Часто.
25. *Cosmos bipinnatus* Cav. Кенофит, 1990–2000-е. Изредка.
26. *Cota tinctoria* subsp. *tinctoria*. Кенофит, 1990-е; Омск [4]. Редко.
27. *Erigeron annuus* (L.) Pers. Кенофит, 2000-е [4]. Редко.
28. *Erigeron canadensis* L. Кенофит, 1970-е; OMSK, Омск, агростанция ОмГПУ, 02.VII.1978; OMSK, Омский р-н, окр. с. Красноярка, 12.VII.1978[?]. Часто.
29. *Galinsoga parviflora* Cav. Кенофит, 1990-е; OMSK, Омск, 15.VI.1991; п. Горьковское, 05.VIII.1992 [2]. Изредка.
30. *Galinsoga ciliata* S.F. Blake. Кенофит, 2010-е; OMSK, Омск, VII.2013 [6]. Редко.
31. *Helianthus annuus* L. Кенофит. Часто.
32. *Helianthus tuberosus* L. Кенофит. Часто.
33. *Inula helenium* L. Кенофит, 2020-е: LE, OMSK, окр. р.п. Марьяновка, 29.VII.2022.
34. *Lactuca sativa* L. Кенофит, 1980-1990-е. Часто.
35. *Lactuca serriola* L. Кенофит, 1870–1880-е: Омск, около 1884 [5]. Часто.
36. *Matricaria chamomilla* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9].
37. *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip. Кенофит, 1870–1880-е; г. Омск [12]. Часто.
38. *Onopordum acanthium* L. Кенофит; NS+NSK, с. Лапино [1]. Редко.
39. *Rudbeckia laciniata* L. Кенофит, 1980–2000-е. Изредка.
40. *Rudbeckia hirta* L. Кенофит, 2010-е; OMSK, Крутинский р-н, окр. д. Ик, 26.VIII.2014 (рис. 1).
41. *Rudbeckia triloba* L. Кенофит, 2010-е: OMSK, Омск, 18.VII.2016. Редко.
42. *Senecio vulgaris* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9]; ОГИК, Крутинский р-н, 1934, А.М. Жаркова. Часто.

Рис. 1–4. Некоторые чужеродные виды: 1 – *Rudbeckia hirta* (Крутинский район); 2 – *Elaeagnus angustifolia* (Омск); 3 – *Lupinus polyphyllus* (Тюкалинский район); 4 – *Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Омск)

Fig. 1–4. Some alien species: 1 – *Rudbeckia hirta* (Krutinsky district); 2 – *Elaeagnus angustifolia* (Omsk); 3 – *Lupinus polyphyllus* (Tyukalinsky district); 4 – *Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Omsk)

43. *Solidago canadensis* L. Кенофит, 2000-е. Редко.
 44. *Sonchus arvensis* L. Археофит. Часто.
 45. *Sonchus asper* (L.) Hill. Археофит; с. Сухое [13]. Редко.
 46. *Sonchus oleraceus* L. Археофит; окр. Омска [12]. Часто.
 47. *Xanthium strumarium* L. Кенофит, 1970–1990-е [11]. Изредка.
 Семейство Balsaminaceae
 48. *Impatiens balsamina* L. Кенофит, 1980-е [11]. Редко.
 49. *Impatiens glandulifera* Royle. Кенофит, 1980–1990-е. Изредка.
 Семейство Berberidaceae
 50. *Berberis vulgaris* L. Кенофит, 2000–2010-е. Редко.
 Семейство Boraginaceae
 51. *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. Кенофит. Изредка.
 52. *Lycopsis arvensis* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска, с. Хитрово [9]. Изредка.
 53. *Asperugo procumbens* L. Кенофит, 1910–1920-е; с. Красная [9]. Изредка.
 54. *Borago officinalis* L. Кенофит, 1990–2000-е; OMSK, Омск [4]. Редко.
 55. *Buglossoides arvensis* (L.) Johnston Moench. Археофит. Изредка.
 56. *Cynoglossum officinale* L. Кенофит. Часто.
 57. *Echium vulgare* L. Кенофит, 1910–1920-е; Любинский р-н [9]. Часто.
 58. *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort. Археофит; Любино [9]. Часто.
 59. *Lappula patula* (Lehm.) Menyh. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9]. Изредка.
 60. *Myosotis arvensis* (L.) Hill. Археофит. Часто.
 61. *Symphytum officinale* L. Кенофит, 1990–2000-е. Редко.
 62. *Symphytum caucasicum* M. Bieb. Кенофит, 1990–2000-е. Редко.
 Семейство Brassicaceae
 63. *Alyssum desertorum* Stapf. Кенофит. Часто.
 64. *Armoracia rusticana* Gaertner, Meyer et Scherber. Кенофит. Часто.
 65. *Berteroa incana* (L.) DC. Археофит. Часто.
 66. *Brassica elongata* subsp. *integrifolia* (Boiss.) Breistr. Кенофит. Редко.
 67. *Brassica rapa* L. Археофит. Часто.
 68. *Brassica napus* L. Кенофит. Изредка.
 69. *Bunias orientalis* L. Кенофит, 1910–1940-е; ТК, окр. Омска, по [4]; ОГИК, Омская лесная дача, с. Балман, д. Татарка, 16.VI.1928. А.М. Жаркова [приграничная территория]. Часто.
 70. *Camelina microcarpa* Andrz. Кенофит. Часто.
 71. *Camelina sativa* (L.) Crantz. Кенофит. Изредка.
 72. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. Археофит. Часто.
 73. *Chorispora tenella* (Pall.) DC. Кенофит, 2010-е: OMSK, Омск, 2018. Редко.
 74. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl. Кенофит. Часто.
 75. *Erysimum canum* (Piller et Mitterp.) Polatschek. Кенофит; окр. Омска [13]. Редко.
 76. *Hesperis matronalis* L. Кенофит. Часто.
 77. *Lepidium densiflorum* Schrad. Кенофит, 1990-е; OMSK, ст. Входная, 03.VII.1997. Часто.
 78. *Lepidium draba* L. Кенофит, 1910–1930-е; приграничные территории [9]. Редко.
 79. *Lepidium ruderales* L. Археофит, окр. Омска, 1870–1880-е [9]; ОГИК, Омская обл., 1920–1930. Часто.
 80. *Lobularia maritima* (L.) Desv. Кенофит, 2000-е, по [14]. Редко.
 81. *Neslia paniculata* (L.) Desv. Археофит. Часто.
 82. *Raphanus raphanistrum* L. Кенофит. Часто.
 83. *Scleranthus annuus* L. Археофит.
 84. *Sinapis alba* L. Кенофит. OMSK, окр. Омска, 1997; LE, с. Котовщиково; р.п. Таврическое, по [13].
 85. *Sinapis arvensis* L. Археофит. Изредка.
 86. *Sisymbrium altissimum* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. сс. Неверовка, Звонарев Кут, Таврическое Любомировка, Павлоградка [9]. Редко.
 87. *Sisymbrium loeselii* L. Кенофит. Часто.
 88. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. Археофит. Часто.
 89. *Thlaspi arvense* L. Археофит. Часто.
 Семейство Caryophyllaceae
 90. *Agrostemma githago* L. Кенофит. Редко.
 91. *Gypsophila perfoliata* L. Кенофит, 1990–2000-е: OMSK, Омск, 7.IX.2001 [2]. Изредка.
 92. *Gypsophila vaccaria* (L.) Sm. Кенофит. Редко.

93. *Saponaria officinalis* L. Кенофит, 1970–1980-е; Омск и окр. [11]. Часто.
94. *Silene noctiflora* L. Археофит. 1970–1980-е; окр. Омска [11]. Изредка.
95. *Silene dichotoma* Ehrh. Кенофит; оз. Гладкое [13]; OMSK, окр. Омска, сс. Красногорка, Нижняя Омка, 1990-е. Часто.
96. *Spergula arvensis* L. Археофит. Часто.
Семейство Campanulaceae
97. *Campanula rapunculoides* L. Кенофит, 1980–2000-е. Часто.
Семейство Cannabaceae
98. *Cannabis sativa* L. Археофит; Омск и окр. [12]. Часто.
Семейство Chenopodiaceae
99. *Atriplex hortensis* L. Кенофит, 1910–1920-е; Омск и южнее [9]. Изредка.
100. *Atriplex patula* L. Археофит. ОГИК, Крутинский р-н, 25.VIII.1928. Е.П. Гусельников. Часто.
101. *Atriplex prostrata* Boucher ex DC. Археофит; окр. Омска [9]; LE, с. Катаево (Большереченский р-н); ТК, между сс. Молотово и Воскресенка, по [1].
102. *Atriplex sagittata* Borkh. Кенофит, 1910-е; ОГИК, Тарский уезд, окр. оз. Катай, 21.VII.1913, С.И. Попов. Часто.
103. *Atriplex tatarica* L. Кенофит, 1910–1920-е; для приграничных территорий [9]. Часто.
104. *Axyris amaranthoides* L. Кенофит, 1910-е; ОГИК, Тара, 1916, Н.В. Павлов, С.И. Попов. Часто.
105. *Bassia scoparia* (L.) A.J. Scott. Кенофит, 1930–1960-е; сс. Красногорка, Полтавка [13]. Часто.
106. *Corispermum squarrosum* L. Кенофит, 1970–1980-е; окр. Омска [11]. Редко.
107. *Corispermum declinatum* Stephan ex Hjin. Кенофит. Редко.
108. *Chenopodium album* var. *album*. Кенофит, 1940–1970-е [13]. Изредка.
109. *Chenopodium ficifolium* Smith. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9]. Изредка.
110. *Chenopodium hybridum* L. Археофит; юг области [11]. Изредка.
111. *Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J. Koch et Ziz. Кенофит, 1870–1890-е; ТК, сборы К. Гольде, М. Сязова, 1886, по [4]. Изредка.
112. *Oxybasis glauca* (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch. Кенофит. Часто.
113. *Oxybasis rubra* (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch. Археофит. Часто.
114. *Oxybasis urbica* (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch. Кенофит, 1910–1920-е; Акмолинская обл., приграничные территории [9]. Изредка.
115. *Salsola collina* Pallas. Кенофит, 1910–1920-е; Омск, между сс. Замиралово и Любино [9]. Часто.
116. *Teloxis aristata* (L.) Moq. Кенофит. Изредка.
Семейство Convolvaceae
117. *Convallaria majalis* L. Кенофит, 1970-е; ОГИК, Омская обл., 30.V.1977. Редко.
Семейство Commelinaceae
118. *Commelina communis* L. Кенофит, 2000-е; Омск, 17.VII.2000 [2]. Редко.
Семейство Crassulaceae
119. *Sedum acre* L. Кенофит, 1990-е [1]. Часто.
Семейство Cucurbitaceae
120. *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray. Кенофит, 1970–1980-е; OMSK, окр. Омска; с. Усть-Заостровка, по [4].
121. *Thladiantha dubia* Bunge. Кенофит, 2000-е; OMSK, п. Любинский, 08.VIII.2007 [3]. Редко.
Семейство Cuscutaceae
122. *Cuscuta campestris* Yunck. Кенофит. Первые очаги выявлены в 2008–2013 [10]. Изредка.
Семейство Elaeagnaceae
123. *Elaeagnus angustifolia* L. Кенофит, 1970–1980-е. Часто (рис. 2).
124. *Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. Кенофит, 1990-е; OMSK, окр. Омска, с. Боголюбовка [13]. Редко.
125. *Hippophae rhamnoides* L. Кенофит, активное расселение с 1990-х. Часто.
Семейство Euphorbiaceae
126. *Acalypha australis* L. Кенофит, 1990-е: OMSK, г. Омск, 17.VII.2020 [6]. Редко.
127. *Euphorbia humifusa* Willd. Кенофит, 1940-е; ТК, окр. Омска, Плотников, 1945, по [4]. Редко.
Семейство Fabaceae
128. *Astragalus cicer* L. Кенофит, 1960-е; ОГАУ, Омск, 28.VII.1969, Полещук. Изредка.
129. *Caragana arborescens* Lam. Кенофит, 1980–1990-е. Часто.

130. *Caragana halodendron* (Pall.) Dum. Cours. Кенофит, 1970–1980-е. Редко.
131. *Galega orientalis* Lam. Кенофит, 1990-е; OMSK, Тарский р-н, окр. п. Нагорное, 11.VI.2006 [2]. Изредка.
132. *Lupinus polyphyllus* Lindley. Кенофит, 1980–1990-е; Омск, 1990-е, по [4]; OMSK, Тюкалинский р-н, окр. с. Старосолдатское, 25.VI.2017 (рис. 3).
133. *Lotus corniculatus* L. Кенофит, 1910–1920-е; Акмолинская обл., долина р. Иртыш, приграничная территория [9]; ОГИК, Омская обл. или Северный Казахстан, 1920-е. Часто.
134. *Medicago sativa* L. Кенофит, 1870–1880-е; Омск [12]. Часто. *M. × varia* Martyn. Кенофит, 1990–2000-е; OMSK, Черлакский р-н, окр. с. Красный Октябрь, 1993–1994, О.Н. Холодов. Часто.
135. *Melilotus officinalis* (L.) Pallas. Кенофит, 1900–1920-е; Омская обл. [9]; ОГИК, Омский уезд, 1921, М.Д. Спиридонов. Часто.
136. *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. Кенофит. Часто.
137. *Trifolium arvense* L. Кенофит, около 1886; Омск [5]. Изредка.
138. *Trifolium aureum* Pollich. Кенофит, 1910–1920-е; р. Тара [9; 13]. Редко.
139. *Vicia biennis* L. Кенофит, 1960-е [11]. Омск, 04.VIII.2001 [2]. Редко (рис. 5).
140. *Vicia hirsuta* (L.) S.F. Gray. Археофит, около 1895; Омск [12]. Изредка.
141. *Vicia sativa* L. Археофит; с. Моховой Привал, р.п. Таврическое [9]. Часто.

Рис. 5–6. Гербарные образцы некоторых чужеродных видов: 5 – *Vicia biennis*, ОмГАУ; 6 – *Solanum triflorum*, ОмГАУ
 Fig. 5–6. Herbarium specimens of some alien species: 5 – *Vicia biennis*, OmSAU; 6 – *Solanum triflorum*, OmSAU

142. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreber. Кенофит, около 1884; Омск [5]. Редко.
Семейство Fabaceae
143. *Quercus robur* L. Кенофит, 1980–1990-е. Изредка.
Семейство Geraniaceae
144. *Erodium cicutarium* (L.) L'Her. Археофит. Часто.
Семейство Grossulariaceae
145. *Ribes aureum* Pursh. Кенофит, 1970–1980-е. Часто.
Семейство Hydrocharitaceae
146. *Elodea canadensis* Michx. Кенофит. Преднамеренная интродукция в 1962 в Омске и Тюкалинском р-не, расселение в 2000-х; OMSK, дер. Авлы, 22.IX.2006 [3]. Часто.
Семейство Hydrophyllaceae
147. *Phacelia tanacetifolia* Benth. Кенофит, 1990-е; OMSK, окр. Омска, 1997. Изредка.
Семейство Juncaceae
148. *Juncus tenuis* Willd. Кенофит, 2000-е; OMSK, окр. с. Алабота, 19.VII.2014. Редко.
Семейство Lamiaceae
149. *Amethystea caerulea* L. Кенофит, 1970–1980-е; окр. Омска [11]. Редко.
150. *Clinopodium acinos* (L.) Kuntze. Кенофит, 1970–1980-е; окр. Омска [11]. Редко.
151. *Dracosephalum nutans* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Тары [9]; ЛЕ, сс. Екатерининское, Пустынное, по [1]. Изредка.
152. *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Nyl. Кенофит, 1990-е [1]. Редко.
153. *Galeopsis bifida* Voenn. Археофит. Часто.
154. *Galeopsis ladanum* L. Археофит. Часто.
155. *Galeopsis speciosa* Mill. Археофит. Часто.
156. *Lamium amplexicaule* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9]. Редко.
157. *Leonurus quinquelobatus* Gilib. Археофит. Часто.
158. *Nepeta cataria* L. Кенофит, 1910–1920-е; с. Степановка [9]. Редко.
159. *Salvia verticillata* L. Кенофит, 1940–1950-е; ТК, окр. Омска, Н. Плотников, 1950, по [4]. Редко.
160. *Scutellaria scordiifolia* Fischer ex Schrank. Кенофит, 1970–1990-е; окр. Омска; с. Екатерининское [11]. Редко.
161. *Stachys annua* L. Археофит. Редко.
- Семейство Malvaceae
162. *Alcea rosea* L. Кенофит, 1970–1990-е. Часто.
163. *Malva pusilla* Smith. Археофит. Часто.
164. *Malva sylvestris* L. Кенофит, 1910–1920-е; ЛЕ, окр. Омска; окр. Тары, с. Степановка, по [9]. Редко.
165. *Malva thuringiaca* (L.) Vis. Кенофит, 1960-е; ОГИК, Омск. Редко.
166. *Malva verticillata* L. Кенофит, 1880–1890-е; Омск [9; 12], огороды на берегу р. Омь [5]. Изредка.
Семейство Oleaceae
167. *Syringa vulgaris* L. Кенофит, 1980–2000-е. Изредка.
Семейство Onagraceae
168. *Epilobium ciliatum* Raf. subsp. *ciliatum*. Кенофит. Изредка.
169. *Oenothera biennis* L. Кенофит, 1940-е [11]; OMSK, окр. Омска; NS+NSK, оз. Кочковатое, по [1]. Изредка.
170. *Oenothera rubricaulis* Kleb. Кенофит, 1990-е; окр. Омска [1]. Редко.
171. *Oenothera villosa* Thunb. Кенофит, 1990-е; Омск [4]. Редко.
Семейство Oxalidaceae
172. *Oxalis corniculata* L. Кенофит, 2010-е. Редко.
173. *Oxalis stricta* L. Кенофит, 2000–2010-е. Изредка.
Семейство Papaveraceae
174. *Eschscholzia californica* Cham. Кенофит, 2000-е. Изредка.
175. *Fumaria officinalis* L. Археофит. ОГИК, Омская обл., 1920–1930-е; окр. Омска, с. Знаменское [9]. Изредка.
176. *Paraver rhoeas* L. Кенофит. Изредка.
177. *Paraver somniferum* L. Кенофит. Изредка.
Семейство Plantaginaceae
178. *Plantago depressa* Willd. Кенофит. Часто.
179. *Veronica biloba* Schreb. ex L. Кенофит, 2010-е; OMSK, Омск, 9.VI.2016 [6]. Редко.
180. *Veronica filiformis* Sm. Кенофит, 2020-е; OMSK, Омск, 10.IX.2020 [6]. Редко.
Семейство Poaceae
181. *Apera spica-venti* (L.) Beauv. Кенофит. Часто.
182. *Avena fatua* L. Кенофит. Часто.
183. *Avena sativa* L. Археофит. Часто.

184. *Bromopsis secalinus* L. Кенофит; LE, с. Екатеринбургское, по [1]. Редко.
185. *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. Археофит. OMSK, Омский р-н, окр. с. Красноярка, 23.VII.1974, Литневская. Часто.
186. *Elymus violaceus* (Hornem.) J. Feilberg. Кенофит. Редко.
187. *Elymus sibiricus* L. Кенофит. Редко.
188. *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kuhn. Кенофит, 1940-е; ТК, окр. Омска, 1947, по [4]. Редко.
189. *Eremopyrum triticeum* (Gaertn.) Nevsk. Кенофит, 2000-е; OMSK, окр. с. Нововаршавка, 10.VI.2008. Изредка.
190. *Lolium perenne* L. Кенофит, 1910–1920-е; с. Екатеринбургское [9].
191. *Hordeum distichon* L. Археофит. Изредка.
192. *Hordeum jubatum* L. Кенофит, 1960–1970-е; OMSK, Омский р-н, окр. с. Красноярка, VII.1974. Часто.
193. *Hordeum vulgare* L. Археофит. Часто.
194. *Panicum miliaceum* L. Археофит. Часто.
195. *Secale cereale* L. Археофит. Часто.
196. *Setaria italica* (L.) Beauv. Кенофит, 1970–1990-е [11]. Часто.
197. *Setaria pumila* (Poir.) Roem. et Schult. Кенофит, 1970–1990-е [11]. Изредка.
198. *Setaria viridis* (L.) Beauv. Археофит. Часто. ОГИК, окр. Тары, 05.IX.1934, А.В. Ваганов; 1930-е, М.Д. Спиридонов. Часто.
199. *Triticum aestivum* L. Археофит. Часто.
200. *Triticum turgidum* subsp. *durum* (Desf.) Husn. Археофит. Часто.
- Семейство Polygonaceae
201. *Fallopia convolvulus* (L.) A. Love. Археофит. Часто.
202. *Fallopia dumetorum* (L.) Holub. Кенофит. Часто.
203. *Fagopyrum esculentum* Moench. Археофит. Изредка.
204. *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn. Кенофит. Часто.
205. *Polygonum arenastrum* subsp. *arenastrum* (Lindm.) Wissk. Археофит. Изредка.
206. *Polygonum aviculare* L. Археофит. Часто.
207. *Polygonum neglectum* subsp. *neglectum* (Besser) Arcang. Археофит. Изредка.
208. *Polygonum rurivagum* Jord. ex Voeau. Кенофит; сс. Красноярка, Лебяжье, р.п. Таврическое [13]. Изредка.
- Семейство Portulacaceae
209. *Portulaca oleracea* L. Кенофит, 1970–1980-е; окр. Омска [11]. Изредка.
- Семейство Ranunculaceae
210. *Aquilegia vulgaris* L. Кенофит, 1940-е; ОГИК, Омск, 27.VI.1949, С.Р. Лаптев. Изредка.
211. *Delphinium consolida* L. Археофит. ТК, окр. Омска; между сс. Павлоградка и Урожаевка [9]. Редко.
212. *Nigella damascena* L. Кенофит, 2000-е; OMSK, Москаленский р-н, с. Екатериновка, VII.2010.
- Семейство Rosaceae
213. *Amelanchier spicata* Desne. Кенофит, 1960–1980-е. Часто.
214. *Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. Кенофит, 1960–1980-е. Изредка.
215. *Fragaria × ananassa* Duch. Кенофит, 1990–2000-е. Редко.
216. *Fragaria moschata* Duchesne ex Weston. Кенофит, 1970–1980-е [11]. Изредка.
217. *Malus baccata* (L.) Borkh. Кенофит, 1889, широкое распространение с 1970-х. Часто.
218. *Malus domestica* (Suckow) Borkh. Кенофит, 1980–2000-е. Редко.
219. *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. Кенофит, 1980–2000-е. Изредка.
220. *Potentilla supina* subsp. *paradoxa* (Nutt. ex Torr. et Gray) Soják. Кенофит. Часто.
221. *Prunus pumila* L. var. *pumila*. Кенофит, 1990–2000-е; OMSK, Павлоградский р-н, окр. с. Логиновка, 14.V.2022. Изредка.
222. *Prunus pumila* var. *besseyi* (L.H. Bailey) Waugh. Кенофит, 1970–1990-е; OMSK, окр. р.п. Черлак, 12.VI.2020.
223. *Prunus cerasus* L. Кенофит, 2000-е. Изредка.
224. *Prunus tenella* var. *tenella*. Кенофит, 1990–2000-е. Изредка.
225. *Prunus virginiana* L. Кенофит, 1970–1980-е. Изредка.
226. *Pyrus ussuriensis* Maxim. Кенофит, 1970–1990-е. Редко.
227. *Rosa spinosissima* L. Кенофит, 1970–1990-е; OMSK, Исилькульский р-н, окр. с. Боевой, 26.VI.2021. Редко.

Семейство Rubiaceae

228. *Galium aparine* L. Кенофит, 1920-е; ОГИК, Омская обл., 10.VII.1926, А.М. Жаркова. Часто.
229. *Galium spurium* subsp. *spurium* DC. Археофит. Изредка.

Семейство Salicaceae

230. *Populus balsamifera* L. Кенофит. Часто.
231. *Populus laurifolia* Ledeb. Кенофит Изредка.
232. *Salix fragilis* L. Археофит. Часто.

Семейство Sapindaceae

233. *Acer negundo* L. Кенофит, в 1896 введен в культуру в дендросаду им. П.С. Комиссарова, окр. Омска [8]. Часто.
234. *Acer tataricum* L. Кенофит, 1990–2000-е. Изредка.
235. *Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm. Кенофит, 1990–2000-е. Изредка (рис. 4).

Семейство Scrophulariaceae

236. *Verbascum lychnitis* L. Кенофит, 1990-е; OMSK, Омск, р. Большой Нягов [1]. Редко.

Семейство Solanaceae

237. *Datura stramonium* L. Кенофит, 1910–1920-е; окр. Омска [9]; сс. Подгородка, Чернолустье [11]. Редко.
238. *Hyoscyamus niger* L. Археофит. Часто.
239. *Lycopersicon esculentum* Mill. Кенофит, 1990–2000-е. Часто.
240. *Nicandra physalodes* (L.) Gaertner. Кенофит, 1910–1920-е; ТК, окр. Омска, Н. Плотников, 1925, по [4]. Изредка.
241. *Solanum nigrum* L. Археофит. Часто.
242. *Solanum physalifolium* Rusby. Кенофит, 2010-е. MW, Омск, 27.IX.2020. Редко.
243. *Solanum rostratum* Dunal. Кенофит, 1930–1940-е; ТК, Н. Плотников, 1943, по [4]. Редко, в последние годы не отмечен.
244. *Solanum triflorum* Nutt. Кенофит, 1940-е; окр. Омска, 1943; Таврический р-н, 1973 [11] (рис. 6).

Семейство Ulmaceae

245. *Ulmus laevis* Pall. Кенофит, 1960–1970-е. Редко.
246. *Ulmus pumila* L. Кенофит, 1960–1970-е; OMSK, Омск, 27.VII.1970; г. Омск, 18.VII.1972. Часто.

Семейство Urticaceae

247. *Urtica cannabina* L. Кенофит. Часто.
248. *Urtica urens* L. Археофит. Часто.

Семейство Violaceae

249. *Viola arvensis* Murray. Археофит; ОГИК, Омская обл., 1920–1930-е, А.М. Жаркова. Часто.
250. *Viola tricolor* L. Кенофит, 1980–1990-е: LE, с. Тевриз; OMSK, с. Междуречье, 1995–2000, по [1]. Изредка.

Семейство Vitaceae

251. *Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch. Кенофит, 2010–2020-е. Редко.

Семейство Zygophyllaceae

252. *Tribulus terrestris* L. Кенофит, 2010-е: окр. Называевска, 02.IX.2016.

Ранее для области был ошибочно указан *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják. [7], в действительности относящийся к *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla.

Выводы

Среди сосудистых растений Омской области 252 вида (включая подвиды) из 49 семейств относятся к чужеродным, что составляет более 19 % от объема флоры (включая дополнения, опубликованные после защиты диссертационной работы И.В. Бекишевой [1]). Наибольшее число видов характерно для семейств Asterales (34 вида), Brassicaceae (27), Poaceae (20), Chenopodiaceae (18), Fabaceae (16), Rosaceae (15 видов), Lamiaceae (13), Boraginaceae (12). По времени появления 55 видов относятся к археофитам, 197 – к кенофитам (неофитам). Большая часть находок приурочены к населенным пунктам (в первую очередь, к Омской агломерации) и территориям, находящимся в интенсивном хозяйственном обороте.

Благодарности

Авторы выражают глубокую признательность канд. с.-х. наук С.П. Чибис за оказанную помощь при работе с гербарными фондами ОГАУ.

1. Бекишева И.В. Флора Омской области: дис... канд. биол. наук. Новосибирск, 1999. 255 с.
2. Бекишева И.В., Свириденко Б.Ф., Зарипов Р.Г., Буданова М.Г., Зябликова Ю.А. Флористические находки в Омской обла-

- сти // Ботанический журнал. 2003. Т. 88, № 4. С. 148–152.
3. *Бекишева И.В.*, Свириденко Б.Ф., Зарипов Р.Г., Свириденко Т.В., Самойлова Г.В., Ефремов А.Н. Флористические находки в Омской области и в Ханты-Мансийском автономном округе // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2009. Т. 114, № 3. С. 63–65.
 4. *Буданова М.Г.* Флора сосудистых растений города Омска: дис. ... канд. биол. наук. Томск, 2003. 211 с.
 5. *Гольде К.Л.* Наблюдения над появлением растений, заносимых из других мест в гор. Омск и его окрестности // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Омск, 1886. Кн. VIII, Вып. 1. С. 1–8.
 6. *Ефремов А.Н.*, Пликина Н.В., Самойлова Г.В. Дополнение к флористическим находкам адвентивных видов растений в Омской области (2016–2021 гг.) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2022. Т. 127, Вып. 3. С. 58–60.
 7. *Ефремов А.Н.*, Пликина Н.В., Самойлова Г.В., Свириденко Б.Ф., Евженко К.С., Переладова Ю.А. Флористические находки в Омской области и Ямало-Ненецком автономном округе // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2013. Т. 118, Вып. 3. С. 81–84.
 8. *Крылов Г.В.*, Салатова Н.Г. Озеленение городов и рабочих поселков Западной Сибири. Новосибирск: ВНИТОЛес, 1955. 56 с.
 9. *Крылов П.Н.* Флора Западной Сибири. Томск: Красное знамя, 1927–1949. Вып. I–XI. С. 1–3070; Изд. Томского унив., 1961, 1964. Т. 12 (доп.), ч. 1–2. С. 3071–3550.
 10. *Пликина Н.В.*, Ефремов А.Н. Чужеродные виды сосудистых растений во флоре Омской области: «black-лист» // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2017. № 4(28). С. 113–121.
 11. *Плотников Н.А.* Конспект флоры Омской области. Новосибирск, 1992. 70 с. Деп. в ВИНТИ, № 1762-В92.
 12. *Сиязов М.М.* Postgoldeana (Новый список видов Омской флоры) // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Омск, 1904. Кн. XXXI–XXXII. С. 1–133.
 13. *Флора Сибири* / под ред. Л.И. Малышева, Г.А. Пешковой. Новосибирск: Наука, 1987–2003. Т. 1–14. 4237 с.
 14. *Эбель А.Л.*, Зыкова Е.Ю., Верхозина А.В., Михайлова С.И., Прокопьев А.С., Стрельникова Т.О., Шереметова С.А., Хрусталёва И.А. Новые сведения о распространении в Сибири чужеродных и синантропных видов растений // Систематические заметки по материалам гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета. 2016. Т. 114. С. 16–36.
 15. *Index Herbariorum*. [Electronic resource]. URL: <http://https://sweetgum.nybg.org/science/ih/> (accessed 10.12.2023).
 16. *World Checklist of Vascular Plants*. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. [Electronic resource]. URL: <http://wcvp.science.kew.org/> (accessed 10.12.2023).

Поступила в редакцию: 05.02.2024

UDC 581.9(571.13)

ALIEN VASCULAR PLANT SPECIES OF THE OMSK REGION

N.V. Plikina, A.N. Efremov, B.F. Sviridenko

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Omsk State Pedagogical University»*

It is for the first time for the Omsk region that the synopsis of alien vascular plants, including 252 species (subspecies) from 49 families is presented. For each species the time of occurrence (and the first record if available) and spread in the region are indicated. The largest number of species belongs to families Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae and Boraginaceae. According to the time of occurrence, 55 species belong to archaeophytes, and 197 to coenophytes.

Key words: vascular plants, flora, alien species, Omsk Region

Citation: Plikina N.V., Efremov A.N., Sviridenko B.F. Alien vascular plant species of the Omsk region // Industrial botany. 2024. Vol. 24, N 2. P. 142–152. DOI: 10.5281/zenodo.13323949
